

ДИАБЕТИК РЕТИНОПАТИЯДА КЎЗ ТЎР ПАРДАСИДАГИ ХАВФ ОМИЛЛАРИ

М.Ш.Кодиров

Андижон Давлат Тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358054>

Аннотация. Илмий мақолада диабетик ретинопатия муаммолари, хавф омиллари касалликни ривожланиши ва диагностикадаги муаммолар, текширув натижалари кўрсатилган. Диабетик ретинопатиянинг ривожланиши организмнинг баъзиларига ёшига тўлиши билан боғлаш мумкин. Баъзиларига ёшига етгандан сўнг диабетик ретинопатиянинг ривожланишига жинснинг ахамияти бўлмаслиги кўрсатилган

Ключ сўзлар: кандли диабет, ретинопатия, пролиферация, Фундус камера.

ФАКТОРЫ РИСКА ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ РЕТИНОПАТИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы риска глазного дна при сахарном диабете, проблемы при диагностике, прогрессирование заболевания и современные методы обследования. Диабетическая ретинопатия — это наиболее тяжёлое осложнение сахарного диабета первого и второго типа связано с поражением сосудов сетчатки глаза. Чаще всего оно приводит к снижению зрения и слепоте. В офтальмологии диабетическая ретинопатия выступает причиной инвалидности по зрению у пациентов с сахарным диабетом в 80-90% случаев.

Ключевые слова: сахарной диабет, ретинопатия, пролиферация, Фундус камера.

OCULAR FUNDUS RISK FACTORS IN DIABETIC RETINOPATHY

Abstract. Duration of diabetes is a major risk factor associated with the development of diabetic retinopathy. The severity of hyperglycemia is the key alterable risk factor associated with the development of diabetic retinopathy. The scientific article presents the results of the study of the risk factors for the development of the disease and the problems in the diagnosis of diabetes retinopathy.

Key words: Diabetes mellitus, retinopathy, proliferation, fundus chamber.

Кандли диабетни оғир кенг тарқалган кон томирларга хос бўлмаган асоратларидан бири бу диабетик ретинопатия. Кандли диабет билан оғриган беморларни 1 типдагиси меҳнатга лаёқатли беморларни кўриш бўйича ногирон бўлишига ва қисман КД – сезиларли даражада 2 типдагилари меҳнатга лаёқатсизлик юзага келади. Жахон статистик маълумотига қараганда кандли диабет билан ер шари аҳолисини 15 % оғрийда ва касаллик йил сари кўпайиб ҳамда ёшариб бориши кузатилмоқда.

Кандли диабетни томирли каватга берган асоратининг турига, беморларни касалликни оқибатига қараб меҳнатга лаёқатсизлиги, касалликнинг оқибати ва умр кўриши аниқланади. Кандли диабетда кўзнинг тўр пардаси томирлари, буйрак, бош мия ва юрак шикастланади.

Офтальмолог биринчи бўлиб кўз тубида кандли диабетга хос ўзгаришларни кўради. Беморлар ўзида кандли диабет борлигини билмаган ҳолда кўришини хиралашуви, кўз олдида қора нуқта ва доғлар пайдо бўлишига шикоят қилади.

Кандли диабетда ретинопатиядан ташқари кўзда қуйидаги асоратларни беради: катаракта, иккиламчи неоваскуляр глаукома, шох пардани нуқтали кератопатия шаклида шикастланиши, трофик яра, эндотелиал дистрофия, блефаритлар,

блефароконъюнктивитлар, ячмен, иридоциклит, айрим холларда кузни харакатлантирувчи нервнинг шикастланиши .

Диабетик ретинопатиянинг ривожланиши 50% га ўсиб борапти. (Вискон эпидемиологик теширувлари WESDR США 1984 дан 1992 гача.).

Кандли диабетдаги хавф омиллари - гликозириланган гемоглобин HbA_{1c} ни концентрациясини 1% кутарилиши, систолик АД ни 10 мм рт. ст. га кўтарилиши, қанд микдорини кўтарилишини ўсиши 3 йилдан ошса.

Касалликни келиб чиқиш омилларига, бемор ёши, гиперлипидемия, хомилдорлик, алкоголь, тамаки махсулотлари, организмдаги ортикча вазн, бемор жинси, жисмоний меҳнат, кўзнинг бошка касалликлари, қандли диабет инсулинга боғланган холларда диабетик ретинопатия киз болаларда ўғил болларга нисбатан 2 йил аввал ривожланади.

Диабетик ретинопатиянинг ривожланиши организмнинг балоғат ёшига тўлиши билан боғлаш мумкин. Балоғат ёшига етгандан сўнг диабетик ретинопатиянинг ривожланишига жинсининг ахамияти бўлмайд

Мавзунини мақсади: Илмий текшириш ишларини олиб боришдан мақсад аҳолини профилактик текшириш ва соғломлаштириш мақсадида тиббий кўриқдан тўлиқ ўтказиш натижасида соғлом организмда кўз олмаси тўр пардаси ва кўз ички босими касаллиги яширин холда кечаётганини ва бўладиган ўзгаришларни контактсиз танометр, бир ва икки ўлчамли эхометр ва гониолинзалар орқали текшириб диагностика қилиш, касалликни тўлиқ ўрганиш.

Материал ва методи: Шифохонага 2019 – 2021 йил давомида келган беморлардан 1943 таси диагностика мақсадида бирламчи офтальмологик текширувдан ўтказилди. беморларни кўриш ўткирлиги, кўз ички босими контактли ва контактсиз, бир ва икки ўлчамли эхометр, переметрия, авторефрактометрия текширувидан ўтгандан сўнгра Трапикамид 1% кўз томчиси томизилиб 30 дакикадан сўнгра “Фундус” камера текширувидан ўтказилди, 1943 та беморда кўз тубида турли даражадаги ўзгаришлар аниқланди. Бундан ташқари текширув учун тўр парда касалликларини келтириб чиқарувчи биологик ва социал факторлар, қандли диабет, хафакон касаллиги, коллогеноз касалликлари, туберкулез, ОИТС билан оғриган беморлар алоҳида олинди. “Фундус” камерага туширилган беморларни кўз тубида бемор ўзи сезмаган холда турли ўзгаришлар аниқланди..

Натижа: Текширув натижаси шуни курсатдики, “Фундус” камера орқали профилактик текширувдан ўтказилган 1943 та беморлардан 384 тасида тўр пардага турли хажмда янги ва эски кон қуйилишлар кузатилди.

Контактсиз кўз ички босими 30 ёшдан юкори аҳолида ўлчанди. Текшириш натижасида шу нарса аниқландики, 1297 та аҳолидан 214 тасида кўз ички босими юкори чикди ва кўриш ўткирлиги эксцентрик торайгани аниқланди

1- гуруҳда бирламчи текширувга келган беморлардан 26 тасида тўр пардада турли хилдаги ўзгаришлар, 5 та беморда тўр парда ва сариқ доғ атрофида улкан хажмдаги кон қуйилишлар аниқланди. Қолган 94 та беморда тўр парда ўзгаришсиз холда бўлди.

2-гуруҳ. Кўриш фаолиятини оғир асоратларга олиб келувчи касалликлар –

(диабетик ретинопатия, нейроретинопатия, гипертония, КНД атрофияси, тўр пардага кон қуйилиши, тўр пардани кўчиши)- 245 та;

3-гурух. Клиник рефракцияни ва бинокуляр кўришни бузилиш касалликлари - (Миопия, гиперметропия. ОИТС, токсоплазмоз) - 85 та

Иккинчи гуруҳдаги беморларда асосан умумий касалликларнинг асорати сифатида тўр пардада турли хилдаги ўзгаришлар келиб чиққан.

Асосан қандли диабетнинг барча босқичлари билан оғриган 76 та беморда тўр пардада ўзгаришлар кучайиб борган. Диабетик нейроретинопатия билан оғриган 24 та беморда тўр пардага турли даражада қон қуйилган. **Непролифератив-Микроаневризмалар** майда интратринал қон қуйилишлар, тўр парда шиши, каттик ва юмшок экссудатив ўчоқлар. Макулопатия (экссудатив, ишемик, шишли).

Препролифератив босқич - Веноз қон томир аномалиялари (томирларни кийшайиши), юмшок ва каттик экссудатларни кўпайиши, майда қон томирлар интратринал аномалиялари (ИРМА) ва катта ретинал геморрагиялар.

Проллифератив босқич - Кўрув нерви диски ёки тўр парда бошка қисмлари неоваскуляризацияси, ретинал, преретинал ва интравитреал қон қуйилишлар./гемофтальм, неоваскуляризация атрофида фиброз тўқима ҳосил бўлиши.

Терминал босқич- Витреоретиналь швартни тракция билан ҳосил бўлиши тўр пардани кўчишига олиб келади. Олд бўлма неоваскуляризацияси иккиламчи чандикли глаукомага олиб келади.

Неоваскуляр глаукома – бу иккиламчи глаукома бўлиб, янги қон томирларни рангдор парда, олд бўлма бурчагига ўсиб кириши ва чандик ҳосил қилиш натижасида олд бўлма бурчагини беркилиши билан характер

ланади.Бунинг натижасида кўз ички босими кўтарилди ва даволаш кийин кечди. Диабетик макулопатия –сарик доғ соҳасини қандли диабетда шикастланиши макулопатия қандли диабетни хоҳлаган босқичида ривожланади ва кўриш ўткирлигини пасайишига сабаб бўлади.

Шундай қилиб, диабетик ретинопатияда кўриш ўткирлигини пасайишига 3 та асосий сабаб бўлади. Макулопатия, тўр пардага турли хилда қон қуйилиши ва тўр пардани тракцион кўчиши.

Гипертония касаллиги билан оғриган 27 та беморда тўр пардада турли даражадаги ўзгаришлар аниқланди. 8 та бемор биттадан кўзи тўр пардасида сабабсиз қон қуйилган. 6 та беморда турли хажмдаги қорамтир чегарали ўчоқлар ва 4 та беморда тўр парда кўчгани аниқланди.

Клиник рефракцияни ва бинокуляр кўришни бузилиш касалликлари -

(Миопия, гиперметропия. ОИТС, токсоплазмоз) - 85 та. Шуларда 46 та беморда миопик хориоретинит турли ҳолатда, 9 та беморда экссудатив хориопатия, 10 та беморда дегенератив ўчоқлар аниқланди.

Текширишлар давомида энг эътиборга лойиқ бўлгани, кўзида ёш оқиши, қизаришига шикоят билан келган 6 та бемор текширилганда кўзнинг тўр пардаси кўрув нерви диски атрофида турли хажмда қон қуйилишлар бор аммо кўриш ўткирлиги ўзгармаган.

Хулоса: Беморларни офтальмолог кўригидан ўтказишда ва шикоятига асосан диагностик ва профилактик текширув мақсадида КИБ аниқлаш, А-В скан, “Фундус” камера текширувидан ўтказиш энг яхши самара беради ва кўрув аъзолари фаолиятини сақлаб қолади ва турли асоратларни олдини олади.

Юкоридагилардан келиб чикиб кандли диабет, хафакон касаллиги, коллогеноз касалликлар, ТБС, ва ОИТС билан оғриган беморларни доимий назоратга олиш кўрув нерви дискидаги ўзгаришларни мунтазам кузатиб бориш мақсадга мувофик бўлади.

REFERENCES

1.Новикова-Билак Т.А. Прогнозирование и профилактика прогрессирования не-пролиферативной диабетической ретинопатии: автореф. ... к.м.н,-Москва,2001.

2.Кацнельсон Л.А. и др. Атлас сосудистых заболеваний глаз, 2000

3.Танковский В.Э. Тромбозы вен сетчатки, 2000

4.Журнал «Вестник офтальмологии» . Москва, 1997–2016

5.Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008

6. Неотложная офтальмология. Под ред. Е.А.Егорова Москва 2007

7.Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. 2005

8.Офтальмология. Атлас. Жек Канский. 2005